

MASOFAVIY TA'LIMNING ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMIDAGI O'RNI VA AHAMIYATI

Matyoqubova Muyassarxon Azizxonovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17170626>

Annotatsiya. Maqolada masofaviy ta'limning zamonaviy ta'lim tizimidagi o'rni va ahamiyati yoritilgan. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan masofaviy o'qitish shakllari, ularning afzalliklari va oliy ta'lim jarayonidagi qo'llanilish xususiyatlari tahlil qilingan. Shuningdek, LMS tizimlari, MOOC kurslari va vebinarlarning ta'lim samaradorligini oshirishdagi o'rni ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar. Masofaviy ta'lim, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, LMS, MOOC, vebinar, elektron ta'lim.

Аннотация. В статье рассматривается роль и значение дистанционного образования в современной системе обучения. Анализируются формы и преимущества дистанционного обучения на основе информационно-коммуникационных технологий, а также особенности их применения в высших учебных заведениях. Показана роль систем LMS, курсов MOOC и вебинаров в повышении эффективности образовательного процесса.

Ключевые слова: дистанционное образование, информационно-коммуникационные технологии, LMS, MOOC, вебинар, электронное обучение.

Abstract. The article examines the role and significance of distance education in the modern educational system. It analyzes ICT-based forms and advantages of distance learning, as well as their application in higher education. The role of LMS systems, MOOC courses, and webinars in enhancing the effectiveness of the learning process is highlighted.

Keywords: distance education, information and communication technologies, LMS, MOOC, webinar, e-learning.

“2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida 2026-yilga qadar o'quv dasturlari va darsliklarni ilg'or xorijiy tajriba asosida to'la qayta ko'rib chiqib, amalda joriy etish maqsad qilingan [2]. Ushbu strategiyadagi maqsadni amalga oshirish uchun oliy ta'lim tizimida zamonaviy axborot kommunikatsion texnologiyalardan foydalangan holda ayniqsa interaktiv pedagogik dasturiy vositalarning imkoniyatlaridan keng foydalanib, o'quv adabiyotlarning elektron resurslarini yaratish bugungi kun uchun dolzarb masaladir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabrdagi “O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi PF-5847-son Farmonida ta'lim jarayoniga raqamli texnologiyalar va zamonaviy usullarni joriy etish bo'yicha ta'lim yo'nalishlari va mutaxassisliklarining o'ziga xosligidan kelib chiqib, ta'lim jarayonida xalqaro miqyosda keng qo'llaniladigan zamonaviy dasturiy mahsulotlardan foydalanishni rivojlantirish vazifasi qo'yildi [3].

Mamlakatimiz oliy ta'lim muassasalarida barcha fanlarni o'qitish jarayonida innovatsiyalar va ilg'or xorijiy tajribalarni qo'llash bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Dunyodagi taraqqiy etgan mamlakatlar ilg'or tajribasining tahlili yosh avlodni tarbiyalash, o'qitish, ularni jismoniy va ma'naviy jihatdan yetuk shaxs qilib shakllantirishda zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarining o'rni beqiyosligi o'z isbotini topgan.

Bugungi kunda zamonaviy axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi ta'lim tizimiga yangidan-yangi pedagogik metodlar va texnologiyalar joriy etilmoqdaki, ular yordamida ta'lim jarayonlari sifati va samaradorligi ortib bormoqda. Bunday texnologiyalar qatoriga masofaviy ta'lim, ommaviy ochiq onlayn kurslar, veb konferensiyalar, onlayn seminarlar, virtual universitetlarni misol qilib keltirishimiz mumkin.

Ta'lim jarayonida Axborot kommunikatsion texnologiyalardan foydalanishda ta'limning shakl va vositasi sifatida qo'llay olishlari kerak. Shunday ekan bugungi kunda Axborot kommunikatsion texnologiyalar pedagog kadrlarni tayyorlashda qanday shaklda qo'llaniladi va undan qanday vosita sifatida foydalanish mumkin degan savolga javob berish bugungi kunning muhim vazifalaridan biridir.

2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasini “Ilm ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturida “...masofaviy o'qitish shaklini amalga oshirish tartibini belgilash, dasturiy apparat kompleksini yaratish, tegishli oliy ta'lim muassasalarining o'quv jarayoniga masofaviy o'qitish platformasini joriy etish...”[4] vazifalari belgilangan edi. Dunyo ta'lim tizimiga masofaviy ta'limning alohida shakli sifatida jadallik bilan kirib kelmoqda va ta'limning alohida shakli sifatida o'quv jarayoniga joriy etilmoqda. Dunyoda yuz berayotgan epidemologik vaziyat bizning yurtimizda ham o'z ta'sirini ko'rsatdi. Natijada uzluksiz ta'limning barcha bosqichlarida ta'lim masofaviy o'qitish tizimi asosida davom ettirildi. Albatta har bir ishning boshlanishida qiyinchiliklar va kamchiliklar ko'zga tashlanadi. Masofaviy o'qitish amaliyotga ilk marotaba tatbiq etilganligi bois ob'ektiv va sube'ktiv muammolar va kamchiliklar sezildi va bu asta-sekinlik bilan bartaraf etilmoqda.

2020-yil 23-sentabrda qabul qilingan yangi tahrirdagi “Ta'lim to'g'risida”gi Qonunda ta'lim sohasida hozirgi davrda amalga oshirilgan islohotlar o'z aksini topdi va uzluksiz ta'limning barcha bosqichlari, jumladan oliy ta'lim tizimi zimmasiga jahon andozalariga mos, iste'molchilar talabiga javob beradigan, yuqori malakali raqobatbardosh kadrlar tayyorlashdek ulkan vazifa yuklatilgan. Ushbu Qonunning 16-moddasida masofaviy ta'lim shakli haqida: “Masofaviy ta'lim o'quv rejalari va o'quv dasturlariga muvofiq ta'lim oluvchilar tomonidan zarur bilim, malaka va ko'nikmalarni axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda masofadan turib olishga qaratilgan” [1] deyiladi.

Masofaviy ta'lim–masofadan turib o'quv axborotlarini almashuvchi vositalarga asoslangan, o'qituvchi maxsus axborot muhit yordamida, aholining barcha qatlamlari va chet ellik ta'lim oluvchilarga ta'lim xizmatlarini ko'rsatuvchi ta'lim majmuidir [5].

Masofaviy ta'lim – o'qitishning yangi shakli bo'lib, u o'qitishning ishlab chiqarishdan ajralgan va ajralmagan holdagi ko'rinishlaridan farq qiladi. U ta'limning yangi shakllari, metodlari, vositalari, tashkil etilishi, pedagog va talaba o'rtasidagi hamda talabalarning o'zaro muloqoti shakllarini nazarda tutadi. Shuningdek, bunday ta'limning o'ziga xos turli shakllari, ijtimoiy buyurtma bilan asoslangan oz maqsadiga, tanlangan ta'lim muassasasining o'quv dasturlarida belgilangan mazmun hamda o'qitish metodlarining tashkiliy shakli va maxsus vositalariga ega bo'ladi.

Masofali o'qitish, o'quv predmet hamda o'quv-uslubiy materiallar bilan yaxshi ta'minlangan bo'lsa, an'anaviy ma'ruzalarga ehtiyoj qolmaydi. Bu holda, o'qituvchining asosiy vazifasi o'quvchilar tomonidan boshlang'ich bilimlarni mustaqil o'zlashtirish jarayonini qo'llab-quvvatlashdan iborat.

Shakllanayotgan masofaviy ta’lim tizimi kasbiy tayyorgarlikka ega bo’lgan kadrlar bilan ta’minlashda ijobiy samara berishi mumkin. Kompyuterlar va tarmoqli telekommunikatsiya texnologiyalarining ta’limda qo’llanilishi qulay vosita hisoblanadi.

Masofaviy ta’limda qo’llaniladigan axborot texnologiyalari vositalarini tanlash muhim ahamiyatga ega. Quyidagi jadvalda masofaviy ta’limda qo’llaniladigan texnologiyalar, ularning ta’limdagi o’rni va vazifalari bo’yicha tavsiflari keltirilgan.

Masofaviy ta’limda qo’llaniladigan texnologiyalar va ularning tavsiflari

Masofaviy ta’limda qo’llaniladigan texnologiyalar va ularning tavsiflari

Texnologiya	Tavsiflari
Audio-video tashuvchilar	Interaktivlikda kuchsiz muloqot. Ishlab chiqarish hajmi, tinglovchilar soni bilan chiziqli bog’langan. O’quv materiallaridan foydalanish metodikasini ishlab chiqish, batafsil tanishish, uzoq vaqt foydalanish imkoni.
Internet va kompyuter texnologiyalari	Interaktivlikning o’rtacha darajasi ma’lum darajada rivojlangan infrastruktura. Arzonligi.
Real vaqt rejimida kompyuter tarmog’i orqali o’tkaziladigan videokonferensiya	Interaktivlikning yuqori darajasi. Mukammal rivojlangan infratuzilma tarmog’i. Kompyuter dasturiy ta’minotidan foydalanish. Arzonligi.
Analogli sun’iy yo’ldosh kanali orqali o’tkaziladigan videokonferensiya	Interaktivlikning yuqori darajasi. Tasvir va ovozni uzatishda, minimal texnologik kechikish bilan tasvirni uzatish sifatining maksimal imkoniyati.
Raqamli sun’iy yo’ldosh kanali orqali o’tkaziladigan videokonferensiya	Interaktivlikning yuqori darajasi. Tasvir sifatining yuqoriligi. Talablarni bajarilishini qimmatligi.

Hozirgi kunda oliy ta’lim tizimida masofaviy ta’lim texnologiyalarining quyidagi qator ko’rinishlari keng joriy etib kelinmoqda. Bular:

- O’quv jarayoninig masofaviy tizimi (LMS – Learning Management System);
- MOOC (Massive Open Online Courses) – ommaviy ochiq onlayn kurslar;

Vebinar – ta’limning virtual axborot – ta’lim muhitida olib borishning yangi shakli.

Respublikamiz ta’lim tizimida olib borilayotgan islohotlar o’qitish ishlarini jahon andozalariga moslashtirishni va eng samarali usullarga asoslanishni taqozo etmoqda. Xulosa o’rnida shuni aytish mumkinki, elektron ta’lim jarayonini tashkillashtirish hozirgi zamon talabidir. Oliy ta’lim muassasalarida o’quv jarayonini elektron ta’lim asosida tashkil etishni keng yo’lga qo’yish ta’lim samaradorligini oshirishga olib kelishi shubhasiz. Raqamli ta’lim texnologiyalari asosida o’qitish ishlarini takomillashtirish, ommalashtirish, elektron ta’lim texnologiyalari bo’yicha rivojlangan davlatlar tajribasini chuqur o’rganish zamonaviy ta’lim milliy modelini yaratilishiga imkon yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentyabrdagi “Ta’lim to‘g‘risida”gi O‘RQ-637-son Qonuni. <https://lex.uz/docs/-5013007>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026-yillarga mo‘jallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” PF-60 sonli Farmoni. <https://lex.uz/docs/-5841063>
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5847-son Farmoni. T.: 2019, 8 oktabr. <https://lex.uz/ru/docs/-4545884>
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 2-martdagi “2017-2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini “Ilm, ma’rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida “gi PF-5953 son Farmoni // <https://lex.uz/docs/4751567>
5. Umarov B. Masofaviy ta’lim va undan foydalanish. YANGI O‘ZBEKISTON, YANGI TADQIQOTLAR JURNALI. Volume 1 Issue 4. 01.12.2024. <https://phoenixpublication.net/index.php/TTVAL/article/view/484/424>
6. Talabalarda masofadan ta’lim olish madaniyatini yuksaltirish. www.uzedu.uz.